

Uji Antimikroba Pada Tanaman Jahe (*Zingiber Oficinale*) dengan Menggunakan Mikoriza

Rizky Taninda Rama Harahap (1810423006) - Laboratorium Teaching 4,
Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas, Padang

Mikrobiologi adalah salah satu cabang dari disiplin ilmu biologi yang mengkaji makhluk hidup (organisme) berukuran terlalu kecil untuk dapat dilihat dengan mata telanjang. Objek kajiannya adalah semua makhluk (hidup) yang perlu dilihat dengan mikroskop, khususnya bakteri, fungi, alga mikroskopik, protozoa, dan Archaea. Virus sering juga dimasukkan, walaupun sebenarnya tidak sepenuhnya dapat dianggap sebagai makhluk hidup. Mikrobiologi setara dengan zoologi dan botani, karena ruang lingkup mikrobial mencakup berbagai macam mikrobial dan aspek-aspek biologi, di antaranya fisiologi mikrobial, ekologi mikrobial, sistematika mikrobial, dan mikrobiologi lingkungan. Dalam dunia medis, mikrobiologi merupakan penyimpangan dari keadaan normal yang terjadi dalam struktur atau fungsi tubuh, serta timbulnya perubahan berupa adanya gejala di dalam tubuh. Disiplin ilmu yang berhubungan dengan bidang ini salah satunya adalah ekologi tumbuhan. Ekologi tumbuhan adalah salah satu cabang ilmu ekologi yang mana ekologi sebagai ilmu dan tumbuhan sebagai objek. Ekologi merupakan sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari secara spesifik interaksi tumbuhan dengan lingkungan hidupnya yang berhubungan dengan berbagai proses dan fenomena alam. Bidang ekologi sangat penting sebagai upaya pelestarian sumber daya alam yang terpulihkan untuk pembangunan yang berkelanjutan, menghasilkan pengetahuan dasar yang sangat luas tentang berbagai hal, misalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, keseimbangan sistem ekologi, dan konservasinya. Dalam hal ini ekologi tumbuhan, mempunyai peranan yang penting dalam membantu mengatur lingkungannya agar keseimbangan sistem ekologi tidak terganggu. Perpaduan antara dua bidang ini menghasilkan Ilmu Ekologi mikrobial yaitu ilmu yang mempelajari interrelasi atau interaksi antara mikroba dengan lingkungannya baik lingkungan biotik maupun abiotik. Namun, Mikrobiologi lingkungan lebih fokus pada memanfaatkan potensi mikroba serta meminimalisir dampak negatif yang dimilikinya untuk kesejahteraan umat manusia.

Jahe-jahean (Famili; Zingiberaceae) sudah dikenal dan dipergunakan oleh masyarakat sebagai tanaman obat sejak berabad-abad yang lalu. *Zingiber officinale* (jahe) adalah salah satu yang digunakan sebagai bahan mentah dalam pembuatan obat modern maupun obat-obatan tradisional (Tim Bina Karya Tani, 2008). Kandungan senyawa metabolit sekunder pada tanaman jahe-jahean terutama golongan flavonoid, fenol, terpenoid dan minyak atsiri. Senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan tumbuhan Zingiberaceae ini umumnya dapat menghambat pertumbuhan patogen yang merugikan kehidupan manusia, diantaranya bakteri *Escherichia coli*, *Bacillus subtilis*, *Staphylococcus aureus*, jamur *Neurospora sp*, *Rhizopus sp*. dan *Penicillium sp*. (Nursal et al., 2006). Ekstrak segar rimpang jahe-jahean mampu menghambat pertumbuhan mikroba uji dengan bervariasinya rata-rata diameter daerah bebas mikroba yang terbentuk. Hal ini disebabkan karena ekstrak segar rimpang jahe-jahean mengandung senyawa anti-mikroba. (Kartika Indah Permata Sari, Periadnadi & Nasril Nasir, 2013)

Menurut Mulyani (2010) menyatakan bahwa ekstrak segar rimpang jahe-jahean mengandung beberapa komponen minyak atsiri yang tersusun dari α -pinena, kamfena, kariofilena, β -pinena, α -farnesena, sineol, dl-kamfor, isokariofilena, kariofilenaoksida, dan germakron yang dapat menghasilkan antimikroba untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Ekstrak segar rimpang jahe-jahean memperlihatkan pengaruh yang berbeda terhadap masing-masing mikroba uji. Ekstrak segar rimpang jahe merah (*Z. officinale* var. *Rubrum*) mempunyai diameter zona hambat paling besar terhadap dua mikroba uji, masing-masing *S. aureus* (15,83 mm) dan *E. coli* (15,33 mm). Ekstrak segar rimpang jahe gajah (*Z. officinale* var. *Roscoe*) membentuk diameter terbesar terhadap mikroba uji *C. albicans* (10,7 mm) dan berbeda nyata dibandingkan dengan ekstrak segar rimpang jahe lainnya yang memiliki rata-rata diameter zona hambat terhadap ketiga mikroba uji berkisar antara 7-14 mm. Hal ini diduga karena komponen kimia utama penyusun minyak atsiri pada jahe adalah zingiberene yang memiliki senyawa aktif yang bersifat antimikroba, dengan jumlah yang bervariasi dari beberapa jenis-jenis jahe (Wulandari 2010).

Adapun salah satunya ialah Merkuri dimana berdampak positif bagi ekologi tanah, Dimana salah satu zat yang terdapat dalam tanah ialah merkuri, Merkuri merupakan logam yang sangat beracun karena tidak dapat mengalami degradasi. Hal ini dapat menjadi potensi polusi pada permukaan tanah dan air tanah dan

menyebarkan ke daerah sekitarnya melalui air, penyerapan oleh tumbuhan dan bioakumulasi pada rantai makanan. Pencemaran merkuri mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi tidak normal seperti terjadinya nekrosis pada daun, penurunan panjang akar, berat kering akar, nisbah tajuk akar, berat kering batang, dan kadar klorofil daun akibat adanya akumulasi logam tersebut pada tanaman sehingga lama kelamaan dapat mengakibatkan kematian pada tanaman (Juhaeti et al., 2009). Mikoriza dapat digunakan sebagai alternatif dalam meningkatkan peluang dalam keberhasilan untuk remediasi lahan bekas tambang dan meningkatkan serapan hara pada tanaman. Salah satu tipe cendawan pembentuk mikoriza yang cukup populer, yaitu fungi mikoriza arbuskula (FMA). Mikoriza dapat membantu pertumbuhan, meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman, terutama tanaman yang ditanam pada lahan-lahan yang kurang subur (Rahmawaty, 2002). Mikoriza dapat mengurangi toksisitas logam berat terhadap tanaman pada tanah tercemar limbah pertambangan (Munir, 2008). Pemberian dosis FMA sampai 20 g/tanaman memperlihatkan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah daun. Hal ini diduga dosis yang digunakan belum optimal sehingga belum mampu dalam meningkatkan penyerapan nutrisi oleh tanaman. (Putri Seti Ayu, Zozy Aneloi & Solfiyeni, 2015). Menurut Harley dan Smith (1997), peningkatan efisiensi penerimaan nutrisi oleh tanaman dengan bantuan FMA tergantung kepada tiga proses penting, yaitu pengambilan nutrisi oleh miselium dari dalam tanah, translokasi hara dalam hifa ke struktur intraradikal FMA dari dalam tanah dan transfer hara dari FMA ke tanaman melewati permukaan yang kompleks diantara simbiosis. Berdasarkan hal tersebut kemungkinan FMA belum optimal dalam melewati ketiga proses tersebut sehingga berpengaruh dalam penyerapan nutrisi oleh tanaman dan mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman dan jumlah daun.

Jadi dapat disimpulkan bahwa bahwa ekstrak segar rimpang jahe-jahean mengandung beberapa komponen minyak atsiri yang tersusun dari α -pinena, kamfena, kariofilena, β -pinena, α -farnesena, sineol, dl-kamfor, isokariofilena, kariofilenaoksida, dan germakron yang dapat menghasilkan antimikroba untuk menghambat pertumbuhan mikroba sedangkan pada Mikoriza dapat membantu pertumbuhan, meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman, terutama tanaman yang ditanam pada lahan-lahan yang kurang subur.

DAFTAR PUSTAKA

- Juhaeti, T., N. Hidayati, F. Syarif, dan Hidayat. (2009) . Uji Potensi Tumbuhan Akumulator Merkuri untuk Fitoremediasi Lingkungan Tercemar Akibat Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kampung Leuwi Bolang, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Bogor. Bidang Botani Pusat Penelitian Biologi LIPI, Cibinong Science Centre, Cibinong, Bogor. *Jurnal Biologi Indonesia*. 6(1): 1-11.
- Kartika I. P. Sari, Periadnadi & Nasril N. (2013). Uji Antimikroba Ekstrak Segar Jahe-Jahean (Zingiberaceae) Terhadap *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* dan *Candida albicans*. 2(1),20-24.
- Mulyani, S. (2010). Fakultas Farmasi UGM. Komponen dan Anti-bakteri dari Fraksi Kristal Minyak *Zingiber zerumbet*. *Majalah Farmasi Indonesia*, 21 (3), 178-184.
- Munir, E. (2008). Pemanfaatan Mikroba Dalam Bioremediasi: Suatu Teknologi Alternatif Untuk Pelestarian Lingkungan. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Mikrobiologi FMIPA USU. USU e-repository
- Nursal, W., Sri dan Wilda S. (2006). Bioaktivitas Ekstrak Jahe (*Zingiber officinale Roxb.*) Dalam Menghambat Pertumbuhan Koloni Bakteri *Escherichia coli* dan *Bacillus subtilis*. *Jurnal Biogenesis*. 2(2): 64-66.
- Putri S. Ayu, Zozy A. & Solfiyeni. (2015). Pertumbuhan Rumput Kerbau (*Paspalum conjugatum Berg.*) yang Diinokulasi Beberapa Dosis Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA) pada Media yang Mengandung Merkuri (Hg), 4(2),107-112.

Rahmawaty. (2002). Restorasi Lahan Bekas Tambang Berdasarkan Kaidah Ekologi.

Program Ilmu Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.

Digitized by USU digital library

Tim Bina Karya Tani, (2009). Budidaya Tanaman Jahe. Yrama Widya. Bandung

Wulandari, Y. M. (2011). Karakteristik Minyak Atsiri Beberapa Varietas Jahe (*Zingiber Officinale*) Teknologi Pertanian. *Jurnal Kimia dan Teknologi*